

Disiplin Sorunlarının Psikolojik Danışman Görüşlerine Göre İncelenmesi

Examination of Disciplinary Problems According to Psychological Counselor Opinions

Atilla Kurun¹ Murat Seçgin² Sibel Uyanık³ Salim Katipoğlu⁴ Muhammet İleri⁵

¹ Müdür Yardımcısı, Canik Başalan Cumhuriyet Ortaokulu, Orcid No: 0009-0006-9267-6201, Samsun, Türkiye

² Müdür, Terme Barbaros İlkokulu, Orcid No: 0009-0000-5163-7587, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Çarşamba Anafartalar İlkokulu, Samsun, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, İlkadım Şehit Cengiz Topel İlkokulu, Orcid No: 0009-0000-4196-4998, Samsun, Türkiye

⁵ Müdür, Çarşamba Belediyesi özel eğitim uygulama okulu, Orcid No: 0009-0008-7135-9383, Samsun, Türkiye

ÖZET

Okullarda yaşanan disiplin sorunları, eğitim sürecinde ciddi engeller oluşturarak öğrenme ortamını olumsuz yönde etkiler. Bu sorunlar, öğrencilerin akademik başarısını doğrudan etkileyerek, dikkatlerini dağıtır ve öğrenmeye olan motivasyonlarını düşürür. Sınıf içi etkileşimler zarar görür; öğrenciler arasında çatışmalar ve anlayış eksikliği artabilir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki saygı ve iletişim köprüleri zedelenebilir, bu da eğitimdeki verimliliği düşürür. Aynı zamanda, genel okul ortamı gergin ve güvensiz bir hale gelebilir, okulun eğitimdeki asıl amacından sapmasına neden olabilir. Disiplin sorunlarının psikolojik danışman görüşlerine göre incelenmesini amaçlayan bu çalışmada nitel yöntemlerden olgubilim desen kullanılmıştır. Araştırma verilerine ulaşmak amacıyla beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin içerik analizi tekniği ile çözümlenmesiyle ulaşılan bazı sonuçlar; en fazla karşılaşılan disiplin sorununun şiddet olduğu, disiplin sorunlarının en büyük etkisinin akademik başarısızlık olduğu, disiplin sorunlarının nedenleri arasında aile ilgisizliğinin geldiği, disiplin sorunlarına karşı en etkili yöntemin iletişim kurma olduğu ve disiplin sorunlarının önlenmesinde en etkili yöntemin anında müdahale şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: Disiplin, disiplin sorunları, psikolojik danışman

ABSTRACT

Disciplinary problems experienced in schools negatively affect the learning environment by creating serious obstacles in the education process. These problems directly affect students' academic success, distracting them and reducing their motivation to learn. Classroom interactions suffer; Conflicts and lack of understanding among students may increase. The bridges of respect and communication between teacher and student may be damaged, which reduces the efficiency in education. At the same time, the overall school environment can become tense and unsafe, causing the school to deviate from its original purpose in education. In this research, which aims to evaluate disciplinary problems according to the opinions of psychological counselors, a phenomenological pattern, one of the qualitative methods, was used. A semi-structured interview form consisting of five questions was used to obtain research data. Some results obtained by analyzing the data with the content analysis technique; The most common disciplinary problem is violence, the biggest impact of disciplinary problems is academic failure, family indifference is the main reason for disciplinary problems, the most effective method against disciplinary problems is communication, and the most effective method to prevent disciplinary problems is immediate intervention.

Keywords: Discipline, disciplinary problems, psychological counselor

GİRİŞ

Disiplin, sözlük tanımıyla, bireylerin buldukları toplumun yasalarına ve belirlenen kurallara uygun davranış sergilemelerini, genel düşünce ve davranış kalıplarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan tedbirlerin bütünü olarak tanımlanır. Ayrıca, bir öğrenim alanı anlamına da gelir. Bu tanım, disiplinin sadece bir cezalandırma yöntemi olmadığını, aynı zamanda bireyin toplumsal uyumunu ve eğitimini de kapsadığını vurgular (Demiray, 1980).

Disiplin kelimesi, Fransızca "discipline" kelimesinden Türkçeye geçmiş bir terimdir. Latin dilinde "disciplina" şeklinde yer alan bu kelimenin kökeni, "discere" (öğrenmek) kelimesinden gelmektedir ve "talimat vermek" anlamına gelir. Aynı zamanda "disciple" (öğrenci, takipçi) kelimesinden türediği zaman, birini izleyen veya birinin ardından giden kişiyi ifade eder. "Discipulus" kelimesi ise doğrudan "öğrenmek" anlamında kullanılır. Bu etimolojik köken, disiplin kelimesinin sadece bir düzen veya kural

Citation: Kurun, A., Seçgin, M., Uyanık, S., Katipoğlu, S. & İleri, M. (2024) "Disiplin Sorunlarının Psikolojik Danışman Görüşlerine Göre İncelenmesi", International QMX Journal, 3(2), 1152-1159. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

seti anlamına gelmekle kalmayıp, aynı zamanda öğrenme, takip etme ve talimat verme gibi eğitimle ilgili kavramları da içerdiğini gösterir (Toprakçı, 2008).

Disiplin, günlük yaşantımızda sıklıkla düzen ve intizam olarak ifade edilir. En geniş anlamıyla, bir insan topluluğunun düzenli ve uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan kurallar, yükümlülükler ve bu kuralların uygulanmasını temin etmek için alınan tüm tedbirleri kapsar. Bu tanım, disiplinin sadece bireysel bir nitelik olmakla kalmayıp, toplumsal bir düzenin ve uyumun sağlanması için gerekli bir yapı taşı olduğunu vurgular (Aytuna, 1963).

Başaran, disiplini "insana içten denetim kazandırmak için yapılan eğitim" olarak tanımlamıştır (1989).

Disiplin, sadece uyulması gereken kuralların bir listesinden ibaret olmayıp, çok daha geniş bir anlam taşır. Etkinlikler, uygun bir çevre oluşturma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, ve kendi kendini kontrol etme gibi kavramlar disiplinin tanımında önemli bir yer tutar (Küçükahmet, 1995).

Eğitim alanında disiplin, öğrencilere arzu edilen davranışların neler olduğunu göstermek ve öğretmek, bu davranışların sergilenip sergilenmediğini izlemek, beklenenin üzerinde bir performans gösterdiklerinde ödüllendirme, istenilen seviyede davranış sergileyemediklerinde ise cezalandırma sürecini kapsar. Bu bağlamda, disiplin, öğrencilere istenilen davranışları öğretme ve bu davranışların benimsenmesini sağlama işlevi görür. Eğitim sürecinde disiplin, öğretimle eş değer bir kavram olarak ele alınır (Sarıtaş, 2000).

Disiplin, bir amaç olarak değil, eğitimin hedeflerine ulaşmada kullanılan bir araç olarak görülmelidir. Çağdaş eğitim anlayışında, okullar karşılıklı sevgi ve saygı üzerine kurulu sağlıklı çalışma ve yaşam düzenlerini oluşturup geliştirmeyi hedefler. Bu düzende, görevler körü körüne itaat veya korku ile değil, katılım, takım ruhu ve ortak kararlarla, sevgi ve saygıya dayalı kurallar ve yöntemler çerçevesinde yerine getirilir (Alıcıgüzel, 1998).

Disiplin, öğrencilerin askeri bir düzene tabi tutulması, sınıfta hareketsiz oturmaları, öğretmene karşı korku içinde durmaları ya da öğretmen tarafından kızgınlık ve azarlamayla yönlendirilmeleri anlamına gelmez. Okul ortamında disiplinin sağlanması, öğrencilere sevgiyle yaklaşım, kişiliklerine saygı gösterme ve onları incitmeden gerçekleştirilmelidir. Aslında en iyi ancak en zor olan yöntem budur. Kızgınlık ve korkutma ile sağlanan davranış değişiklikleri geçicidir; öğretmen sınıfta bulunduğu sürece öğrenciler uygun davranışları sergileyebilir, ancak öğretmen ayrıldığında eski alışkanlıklarına geri dönebilirler. Oysa amaç, öğrencilerin kendi istekleriyle sergiledikleri ve bu nedenle kalıcı olan davranışları teşvik etmektir (Büyükkaragöz ve Çivi,1996).

Disiplin konusu yalnızca çocuklar ve öğrencilerle sınırlı olmadığı, yetişkinler için de önemli bir mesele olduğu genel bir yanılıdır. Gerçekte, yetişkinler için disiplin daha çok bir sorumluluk alanıdır. Çünkü çocuklar, davranışlarının büyük bir kısmını yetişkinlerden öğrenirler ve alırlar. İyi bir disiplin sisteminin temel taşları, kendini kontrol edebilme becerisine sahip yetişkinler tarafından oluşturulur. Bu durum, çifte standartların önüne geçilmesini de sağlar (Celep, 2002).

Başaran'a göre (2000), okuldaki disiplin, öğrencilerin okulun ilke ve kurallarına uyumlarını sağlamak için oluşturulan bir yaptırım düzenidir. Disiplinin temel amacı, öğrencilere okulda uyulması gereken davranış ilke ve kurallarını öğretmek ve onların bu kurallara uygun davranış sergileyip sergilemediklerini takip etmektir. Bu tanım ve amaç çerçevesinde, disiplin bir öğrenme süreci olarak kabul edilir. Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca okulun ilke ve kurallarına uyarak sosyalleşirler ve bu sosyalleşme sürecinde okulun disiplin düzeninin belirleyici bir rolü vardır (Başaran, 2000).

Sarıtaş'a göre (2000), okulda disiplinin amacı; öğrencilere kendi davranışlarını, istenilen davranışlarla kıyaslayarak öz denetim ve öz değerlendirme becerilerini kazandırmak, sosyalleşmelerini geliştirmek ve onlara, doğru düşünme ile değerlendirme kriterleri çerçevesinde hareket etme alışkanlığı kazandırmaktır. Bu tanım, disiplinin öğrencilerin sadece belirli kurallara uymasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda onların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak beceri ve alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olmayı hedeflediğini gösterir.

Okulların en önemli görevlerinden biri öğrencilerin kişilik gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, öğretmenlerin sorumluluğu, öğrencilere sağlıklı seçimler yapma ve tercihlerde bulunma konusunda yardımcı olmaktır. Bu, her öğrenciye istedikleri eylemi seçme, seçimlerinin sonuçlarına

katlanma ve sorumluluk alma fırsatı sunmak anlamına gelir. Öğrencilerin her sorununa doğrudan müdahale etmek yerine, onları kendi sorunlarını çözme konusunda desteklemek, bağımsızlık ve yaratıcılık becerilerinin gelişimine yardımcı olur. Özgüveni yüksek öğretmenler, öğrencilere ceza uygulamaktan ziyade, kendi davranışlarının sonuçlarını anlamaları ve kabullenmeleri için rehberlik eder (Temel, 2005).

Okul eğitimi, öğrencileri yetişkin yaşamının sunduğu fırsatlar, sorumluluklar ve deneyimlere hazırlama amacı taşır. Bu kapsamda, yurttaşlık eğitimi özellikle önemli bir yer tutar. Öğrencileri demokratik ve katılımcı yurttaşlar olarak yetiştirmenin iki ana yolu bulunmaktadır: Öğrencilere temel kuralları öğretmek ve bu kuralların anlamını onlara kavratmak, ve öğrencilerin okul yaşamının her evresine aktif olarak katılımını teşvik etmek. Bu yöntemler, öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorumluluklarını anlamalarını sağlarken, aynı zamanda demokratik değerlere saygılı ve etkin yurttaşlar olarak gelişmelerine yardımcı olur (Tosun, 2002). Bu noktadan yola çıkan bu araştırma disiplin sorunlarının psikolojik danışman görüşlerine göre incelenmesini amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Bu araştırmada, disiplin sorunlarının psikolojik danışman görüşlerine göre incelenmesini amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden "olgubilim" deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni, katılımcıların kendi deneyimleri ve yaşantıları temel alınarak, konuyu daha derinlemesine anlama ve içgörü elde etme amacı güder. Bu yaklaşım, araştırmacılara katılımcıların deneyimlerine dayanarak zengin ve özgün bakış açıları sunma fırsatı verir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).

Çalışma Grubu

Bu araştırmada Samsun'un İlkadım ilçesindeki okullarda görev yapan 10 psikolojik danışman çalışma grubu olarak seçilmiştir. Araştırma çalışma grubunun oluşturulmasında amaçsal örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Amaçsal örnekleme dayalı olarak, araştırmanın hedefine uygun ve gereken bilgi birikimini temsil etmeleri göz önünde bulundurularak psikolojik danışmanlar seçilmiştir (Büyüköztürk vd., 2014).

Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından tasarlanan 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme formu, önceki araştırmaların gözden geçirilmesi ve uzman görüşlerine başvurulması sonucunda oluşturulmuştur. Görüşme formundaki soruların içeriği ve sıralaması, konunun derinlemesine incelenmesini ve verilerin ayrıntılı bir biçimde analiz edilmesini kolaylaştırmak üzere özenle belirlenmiştir.

Verilerin Analizi

Bu araştırmada, elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, metinlerin belirli bir kurala göre kodlanarak metin içindeki kavramların daha küçük kategorilere özetlenmesini sağlayan, tekrarlanabilir bir yaklaşımı temsil eder (Büyüköztürk vd., 2014). Araştırmada elde edilen veriler, bu yöntemle kodlandı ve belirlenen kategorilere göre sınıflandırılmıştır. Bu şekilde, veriler okuyucu için anlamı daha iyi yansıtan bir düzen içinde sunulmuştur. Veri analizi ve şekillerin oluşturulmasında MAXQDA programı kullanılmıştır.

BULGULAR

En Fazla Yaşanan Disiplin Sorunlarına Yönelik Bulgular

Araştırmanın birinci sorusu olan "Okullarda en fazla karşılaşılan disiplin sorunları nelerdir?" sorusuna katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplara ait bulgular Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. En fazla yaşanan disiplin sorunları

Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlara göre en fazla karşılaşılan disiplin sorunları; şiddet (f:4), küfür (f:3), akran zorbalığı (f:3), dersi bölmek (f:2), kurallara uymama (f:1), öğretmene saygısızlık (f:1), sorumsuzluk (f:1), yüksek sesli konuşma (f:1) ve siber zorbalık (f:1) şeklindedir.

Dersi bölme hakkında görüş bildiren bir katılımcı psikolojik danışmanın görüşü aşağıda verilmiştir.

...Dersi bölmek, eğitim ortamlarında sık karşılaşılan bir disiplin sorunudur. Bu davranış, öğretmenin ders anlatımını veya sınıf içi etkinlikleri kesintiye uğratarak, hem öğrenme sürecini hem de sınıfın genel düzenini olumsuz yönde etkiler. ...

Disiplin Sorunlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bulgular

Araştırmanın ikinci sorusu olan “Disiplin sorunlarının öğrenci üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir” sorusuna katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplara ait bulgular Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Disiplin sorunlarının öğrenciler üzerindeki etkileri

Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlara göre, disiplin sorunlarının öğrenciler üzerindeki en fazla karşılaşılan etkileri; akademik başarısızlık (f:4), aidiyet duygusunu yitirme (f:2), etiketlenme (f:2), yalnızlaşma (f:2), devamsızlık (f:2), özgüven kaybı (f:2), zararlı alışkanlık edinme (f:1), mutsuzluk (f:1), odaklanamama (f:1) ve davranış problemi (f:1) şeklindedir.

Akademik başarısızlık hakkında görüş bildiren bir katılımcının görüşü aşağıda verilmiştir.

... Disiplin sorunları, öğrencilerin eğitim yolculukları üzerinde derin ve genellikle olumsuz etkiler yaratır, bu da akademik başarısızlığa yol açabilecek bir dizi sonuç doğurur. Öncelikle, bu tür sorunlar, öğrencinin ders içeriklerine odaklanmasını ve öğretmenlerin sunduğu bilgileri etkin bir şekilde işlemesini zorlaştırır...

Disiplin Sorunlarının Nedenlerine Yönelik Bulgular

Araştırmanın üçüncü sorusu olan “Disiplin sorunlarının nedenleri nelerdir” sorusuna katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplara ait bulgular Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Disiplin sorunlarının nedenleri

Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlara göre, disiplin sorunlarının nedenleri; aile ilgizsizliği (f:4), sosyo-ekonomik düzey (f:2), aile içi sorunlar (f:2) ve öğrencinin psikolojik durumu (f:2), sosyal medyanın etkisi (f:2) ve kuralların uygulanmaması (f:2), arkadaş çevresi (f:1), taklit etme (f:1) ve arkadaş ilişkilerinin zayıf olması (f:1) şeklindedir.

Aile ilgizsizliği hakkında görüş bildiren bir katılımcının görüşü aşağıda verilmiştir.

...disiplin sorunlarının en önemli nedenlerinden biri olarak sıklıkla aile ilgizsizliği gösterilir. bu durum, çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi ve davranışlarına yeterince katılım göstermemesi şeklinde ortaya çıkabilir...

Disiplin Sorunlarına Karşı Öğretmenlerin Uygulaması Gereken Tekniklere Yönelik Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusu olan “Disiplin sorunlarına karşı öğretmenlerin uygulaması gereken teknikler nelerdir” sorusuna katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplara ait bulgular Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Disiplin sorunlarına karşı öğretmenlerin uygulaması gereken teknikler

Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlara göre, disiplin sorunlarına karşı öğretmenlerin uygulaması gereken teknikler iletişim kurma (f:4), aile işbirliği (f:3), görmezden gelme (f:1), sorumluluk verme (f:3), ödül verme (f:1) ve sosyal faaliyetlere yönlendirme (f:1) şeklindedir.

Aile iş birliği hakkında görüş bildiren bir katılımcının görüşü aşağıda verilmiştir.

...disiplin sorunlarına karşı en etkili yöntem aile işbirliğidir, çünkü bu yaklaşım, çocuğun davranış ve tutumlarını şekillendirmede ev ve okul arasında tutarlı bir çerçeve sunar. Aile işbirliği, ebeveynlerin çocuklarının eğitim sürecine daha yakından dahil olmalarını, okulun beklentileri ve disiplin politikaları hakkında bilgilendirilmelerini ve bu süreçte aktif bir rol oynamalarını sağlar...

Disiplin Sorunlarını Engellemeye Yönelik Önerilere Ait Bulgular

Araştırmanın beşinci sorusu olan “Disiplin sorunlarını engellemeye yönelik önerileriniz nelerdir?” sorusuna katılımcı öğretmenlerin verdikleri cevaplara ait bulgular Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5. Disiplin sorunlarını engellemeye yönelik öneriler

Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlara göre, disiplin sorunlarını engellemeye yönelik öneriler; anında müdahale (f:3), aile eğitimi yapma (f:2), aile ile işbirliği yapma (f:2), başarı duygusunu hissettirme (f:2), düzenli olarak bireysel görüşmeler yapma (f:1), sosyal etkinlikleri arttırma (f:1) ve ödüllendirme (f:1) şeklindedir.

Ödüllendirme önerisinde bulunana katılımcının görüş bildiren bir katılımcının görüşü aşağıda verilmiştir.

...ödüllendirme sistemi, disiplin sorunlarını önlemede ve çözümede etkili bir stratejidir. Pozitif pekiştirme olarak da bilinen bu yaklaşım, istenilen davranışları teşvik ederek ve ödüllendirerek öğrencilerin bu davranışları tekrarlamalarını sağlar. Ödüllendirme, öğrencilerin motivasyonunu artırır, özgüvenlerini güçlendirir ve olumlu davranış modellerini pekiştirir...

SONUÇ VE TARTIŞMA

Disiplin sorunlarının psikolojik danışman görüşlerine göre incelenmesini amaçlayan bu araştırma bulgularına göre en fazla karşılaşılan disiplin sorunları; şiddet, küfür, akran zorbalığı, dersi bölmek, kurallara uymama, öğretmene saygısızlık, sorumsuzluk, yüksek sesli konuşma ve siber zorbalık şeklindedir. Pehlivan'ın (2017) araştırmasında, öğrencilerin izin almadan konuşmalarının en yaygın disiplin sorunlarından biri olduğu belirtilmiştir. Başaran'ın (2000) çalışmasında ise, şakalaşma, yerinde duramama, küfretme, tehdit etme, kavga etme ve dedikodu yapma gibi davranışların, gelişimsel özelliklere bağlı olarak disiplin sorunlarına yol açabileceği ifade edilmiştir.

Disiplin sorunlarının öğrenciler üzerindeki en fazla karşılaşılan etkileri; akademik başarısızlık, aidiyet duygusunu yitirme, etiketlenme, yalnızlaşma, devamsızlık, özgüven kaybı, zararlı alışkanlık edinme, mutsuzluk, odaklanamama ve davranış problemi şeklindedir. Türnüklü, Zoraloğlu ve Gemici'ye (2001) göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri zamanın sınırlı olması ve sosyal becerilerini öncelikle aile içinde edinmeleri nedeniyle, disiplin problemlerine yol açan davranışların kaynaklarının ilk olarak ailede araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Öz'e (2012) göre ise, arkadaşlık ilişkileri öğrencileri olumsuz yönde etkileyebilir ve disiplin sorunlarının oluşmasına neden olabilir.

Disiplin sorunlarının nedenleri; aile ilgisizliği, sosyo-ekonomik düzey, aile içi sorunlar ve öğrencinin psikolojik durumu, sosyal medyanın etkisi ve kuralların uygulanmaması, arkadaş çevresi, taklit etme ve arkadaş ilişkilerinin zayıf olması şeklindedir. Demir'e (2013) göre, bir davranışın istenmeyen nitelikte olup olmadığının belirlenmesinde etkili olan faktörler, duruma, koşullara, mekâna ve diğer bir dizi değişkene bağlıdır.

Disiplin sorunlarına karşı öğretmenlerin uygulaması gereken teknikler iletişim kurma, aile işbirliği, görmezden gelme, sorumluluk verme, ödül verme ve sosyal faaliyetlere yönlendirme şeklindedir.

Baysal'a (2009) göre, disiplin sorunlarıyla başa çıkmak için en başta öğrenciyle konuşma yöntemi olmak üzere, öğrencilere ödül/ceza verilmesi, davranışların gözden geçirilmesi ve mahrum bırakma gibi yöntemlerin sıkça kullanıldığı belirlenmiştir. Sadık'ın (2006) yaptığı araştırmada, öğretmen ve velilerin disiplin problemlerinin çözümünde öğretmen-veli iş birliğinin önemine inandıkları tespit edilmiştir.

Disiplin sorunlarını engellemeye yönelik öneriler; anında müdahale, aile eğitimi yapma, aile ile işbirliği yapma, başarı duygusunu hissettirme, düzenli olarak bireysel görüşmeler yapma, sosyal etkinlikleri artırma ve ödüllendirme şeklindedir. Sadık'a (2006) göre, öğretmenlerin disiplin sorunlarını önlemek için beklentileri, genel olarak sıcak ve arkadaşça davranma, hoşgörülü olma, sabırlı olma, şiddet uygulamama, veli ile görüşme, öğrencileri korkutmama ve sınıf kurallarını net bir şekilde belirleme şeklinde açıklanmıştır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.

- ✓ Okullar, öğrenciler arasında olumlu ilişkileri teşvik eden ve çatışmaları çözmeye yönelik becerileri geliştiren rehberlik programları uygulamalıdır. Bu programlar, şiddet, küfür ve akran zorbalığı gibi sorunları azaltmaya yardımcı olabilir.
- ✓ Ailelerin okul faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi, öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirebilir ve akademik başarılarını artırabilir. Aile eğitimi programları, ebeveynleri çocuklarının eğitimine aktif olarak katılmaya teşvik etmelidir.
- ✓ Öğretmenler ve okul yöneticileri, ödül verme, sorumluluk verme ve sosyal faaliyetlere yönlendirme gibi tekniklerle pozitif davranışları teşvik etmeli ve öğrencilere başarı duygusu hissettirmelidir.
- ✓ Disiplin sorunlarının ilk belirtilerinde hızlı ve etkili müdahaleler, sorunların büyümesini önleyebilir. Önleyici stratejiler ve erken müdahale programları, disiplin sorunlarının kaynağını ele almalı ve uzun vadeli çözümler sunmalıdır.

KAYNAKLAR

- Alıcıgüzel, İ. (1998). Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim, İstanbul: Sistem Yayıncılık
- Aytuna, H. (1963). Orta Dereceli Okullarda Öğretmenlik ve Sorunları, Ankara: Öğretmen Kitapları Yayınları
- Başaran, İ.E. (2000). Eğitim Yönetimi, Ankara: Umut Yayın Dağıtım.
- Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Psikolojisi: Eğitimin Psikolojik Temelleri. Ankara, Feryal Matbaası.
- Başaran, İ.E. (1989). Örgütlerde İşgören Hizmetlerinin Yönetimi, No: 139, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
- Baysal, N. (2009). “İlköğretim İkinci Kademe Görevli Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunlarına, Bunların Nedenlerine ve Çözüm Yollarına İlişkin Görüşleri.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
- Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1996). Genel Öğretim Metotları, İstanbul: Öz Eğitim Yayını.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
- Celep, C. (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini, Ankara: Anı Yayıncılık
- Demir, F.(2013). “Ortaokullarda Öğrencilerin Disiplinsiz Davranışları ve Bu Davranışların Sebepleri.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
- Demiray, K. (1980). Temel Türkçe Sözlük, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi. Kitapları Yayınları
- Küçükahmet, L. (1995). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
- Öz, E. Z. (2012). “Öğretmen, Öğrenci Ve Ailelerin İlköğretim 2. Kademe Gözlenen Disiplin Problemleri Ve Baş Etmede Kullanılan Stratejiler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
- Pehlivan, F. (2017). “Ortaokul ve Liselerde Yaşanan Disiplin Problemlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Sadık, F. (2006). “Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Edilme Stratejilerinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi ve Güvengen Disiplin Modeli Temele Alınarak Uygulanan Eğitim Programının Öğretmenlerin Baş Etme Stratejilerine Etkisi”. Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Sarıtaş, M. (2000). Sınıf Yönetimi ve Kurallarla İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama, Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Temel, A. (2005). “Okulda ve Sınıfta Doğru Disiplin,” Eğitim Bilim Dergisi, S:82, Eylül

Toprakçı, E. (2008). “Eğitimde disiplin üzerine,” İlköğretmen Dergisi, 23, 21–25.

Tosun, Ü. (2002). Onurlu Disiplin, İstanbul: Beyaz Yayınları.

Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y. & Gemici, Y. (2001). “İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(27), 417-441.